
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.951:336.74

DOI 10.5281/zenodo.19386342

Агамирян Р. А.

Агамирян Рубен Арсенович, Самарский государственный экономический университет, д. 141, ул. Советской Армии, Самара, Россия, 443090. E-mail: ruben4eg163@mail.ru.

Административная ответственность за нарушения валютного законодательства по ст. 15.25 КоАП РФ: анализ судебной практики

Аннотация. В статье рассматриваются составы административных правонарушений, предусмотренные ст. 15.25 КоАП РФ, а также особенности их квалификации в условиях санкционного давления на российскую экономику. В исследовании применялись формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Проанализированы позиции Конституционного Суда РФ (постановления №34-П и №14-П) и Обзор Верховного Суда РФ от 26 июня 2024 г. В результате выявлены проблемы несоразмерности штрафных санкций, неопределенности границ административной и уголовной ответственности, а также установлено расширение составов правонарушений в 2026 г. за счет введения ч. 6.3-2 ст. 15.25 КоАП РФ.

Ключевые слова: валютное законодательство, административная ответственность, валютный контроль, судебная практика, санкционные ограничения, резидент, нерезидент, КоАП РФ.

Agamiryanyan R. A.

Agamiryanyan Ruben Arsenovich, Samara State University of Economics, 141 Sovetskoy Armii St., Samara, Russia, 443090. E-mail: ruben4eg163@mail.ru.

Administrative liability for violations of currency legislation under article 15.25 of the code of administrative offenses of the Russian Federation: analysis of judicial practice

Abstract. This article examines the administrative offenses under Article 15.25 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, as well as the specifics of their classification in the context of sanctions pressure on the Russian economy. The study utilizes formal legal and comparative legal methods. The positions of the Constitutional Court of the Russian Federation (Resolutions No. 34-P and No. 14-P) and the Review of the Supreme Court of the Russian Fed-

eration of June 26, 2024, are analyzed. As a result, issues of disproportionate penalties and the uncertainty of the boundaries of administrative and criminal liability are identified, and the expansion of the scope of offenses in 2026 due to the introduction of Part 6.3-2 of Article 15.25 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation.

Key words: currency legislation, administrative liability, currency control, judicial practice, sanctions restrictions, resident, non-resident, Code of Administrative Offenses.

Валютное регулирование занимает особое место среди направлений финансового права России. Основу этой сферы составляет Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [11], а механизм административного принуждения закреплен в ст. 15.25 КоАП РФ [10]. Норма распространяется на деяния от незаконных расчетов с нерезидентами до нарушений порядка представления отчетности. С 2022 г. она корректируется на фоне санкционного давления на экономику.

Актуальность работы определяется рядом факторов. Геополитическая обстановка побудила законодателя включить в примечание к ст. 15.25 КоАП РФ (п. 10) оговорку о неприменении ответственности к резидентам, нарушение которых вызвано санкциями недружественных государств [10]. С 1 января 2026 г. Федеральным законом от 21 апреля 2025 г. №80-ФЗ введена ч. 6.3-2, включившая в круг субъектов ответственности должностных лиц участников бюджетного процесса [12]. Президиум Верховного Суда РФ 26 июня 2024 г. утвердил первый специализированный Обзор практики по ст. 15.25 КоАП РФ [13], что указывает на рост числа споров. И.В. Хаменушко справедливо подчеркивает: в условиях санкций валютное регулирование оказалось перед необходимостью оперативного пересмотра сложившихся подходов к контролю и ответственности [8, с. 76].

Теоретические основы валютных ограничений как инструмента государственного регулирования разработаны Н.М. Артемовым [2]. Эволюция отечественного валютного законодательства прослежена И.В. Хаменушко и В.В. Ко-

раблиным, которые фиксируют закономерный переход от государственной валютной монополии к регулированию рыночного типа [9, с. 75]. Проблематика ответственности за валютные правонарушения рассматривалась Ю.П. Калининко [4], А.В. Агаповой и В.В. Панасовской [1, с. 87]. А.В. Тихомирова проанализировала правовую природу валютных операций и основания привлечения к ответственности за их совершение с нарушением установленного порядка [6, с. 59]. Особенности составов административных правонарушений за нарушение актов органов валютного регулирования раскрыты В.В. Радченко [5]. Комплексный анализ материально-правовых норм валютного законодательства содержит поста-тейный комментарий А.Н. Борисова к Федеральному закону №173-ФЗ [3, с. 215]. Проблемы финансово-правового регулирования в условиях цифровизации, затрагивающие в том числе валютную сферу, исследованы в коллективной монографии под редакцией И.А. Цинделиани [7, с. 118]. Тем не менее значительная часть указанных работ подготовлена до принятия Обзора ВС РФ от 26 июня 2024 г. и до законодательных изменений 2025–2026 гг., а потому обновление научного анализа представляется необходимым.

Статья 15.25 КоАП РФ (в ред. от 23.03.2026) охватывает несколько блоков составов. Часть 1 устанавливает ответственность за незаконные валютные операции: расчеты минуя счета в уполномоченных банках, куплю-продажу иностранной валюты в обход уполномоченных банков и иные прямо запрещенные операции. Штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составляет от 20 до 40 процентов суммы операции; для должностных

лиц — аналогичный процент, но не более 30 000 рублей [10].

Части 2 и 2.1 касаются уведомлений налогового органа об открытии, закрытии или изменении реквизитов зарубежного счета. Просрочка или подача уведомления в ненадлежащей форме влечет штраф до 100 000 рублей для юридических лиц (ч. 2), полное непредставление — до 1 000 000 рублей (ч. 2.1) [10].

Части 4, 4.1, 4.3 и 5 регулируют ответственность за нарушения репатриационных обязанностей: незачисление валютной выручки на счета в уполномоченных банках, невозврат средств за неввезенные товары или неоказанные услуги. Штраф может достигать полной суммы незачисленных средств, что делает данные составы наиболее обременительными для хозяйствующих субъектов [10]. Правовая природа подобных операций, как верно замечает А.В. Тихомирова, требует четкого разграничения гражданско-правовой и административно-правовой составляющей [6, с. 62].

Части 6–6.5 образуют блок ответственности за нарушения порядка представления форм учета и отчетности. Санкция дифференцирована по сроку просрочки. Задержка не более 10 дней влечет предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей для граждан и от 5 000 до 15 000 рублей для юридических лиц (ч. 6.1). Просрочка от 10 до 30 дней карается штрафом от 1 000 до 1 500 и от 20 000 до 30 000 рублей соответственно (ч. 6.2), свыше 30 дней — от 2 500 до 3 000 и от 45 000 до 50 000 рублей соответственно (ч. 6.3) [10].

Часть 6.3-2, введенная с 2026 г., установила специальный состав для должностных лиц участников бюджетного процесса: за непредставление в срок отчетности по валютным операциям за счет средств федерального бюджета предусмотрен штраф от 20 000 до 50 000 рублей [12]. Ранее бюджетные валютные операции подпадали под общие нормы частей 6–6.3, не учитывавшие специфику бюджетного финансирования.

Обзор Верховного Суда РФ от 26 июня 2024 г. [13] содержит тринадцать правовых позиций по квалификации правонарушений, предусмотренных частями 1, 4, 5 ст. 15.25 КоАП РФ.

Пункт 1 Обзора касается ситуации, в которой акционерное общество продало подержанный автомобиль КамАЗ за наличный расчет физическому лицу-нерезиденту, ссылаясь на признаки розничной купли-продажи. Суды трех инстанций довод отвергли: расчеты между резидентами и нерезидентами проводятся через счета в уполномоченных банках вне зависимости от характера сделки. Тем самым пресечена попытка представить наличные расчеты с нерезидентами допустимым исключением из ч. 2 ст. 14 Федерального закона №173-ФЗ [13].

В п. 2 закреплен аналогичный подход к заемным отношениям: получение юридическим лицом от гражданина-нерезидента рублей в счет возврата займа минуя уполномоченный банк квалифицируется по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. Валютное законодательство исключений из правила о безналичных расчетах для отдельных видов обязательств не предусматривает [13].

Пункт 6 обязывает суд при оспаривании постановления о привлечении к ответственности проверить, содержит ли внешнеторговый контракт условие о перечислении средств на счет третьего лица. При наличии такого условия операция не квалифицируется как незаконная лишь по формальному признаку перевода третьему лицу [13]. Позиция отражает курс судебной практики на содержательную оценку обстоятельств конкретного дела.

В п. 7 указано: перевод средств нерезиденту при отсутствии доказательств фактического исполнения контрагентом обязательств по контракту образует состав правонарушения по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. Суды квалифицировали такой перевод как нарушение валютного законодательства, а не просто как неисполнение гражданско-правового обязательства [13].

Пункт 13 Обзора разъясняет критерии отсутствия вины юридического лица по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ. Общество, принявшее все зависящие от него меры для возврата средств за неввезенные товары (претензионная переписка, обращение в суд, страхование рисков), подлежит освобождению от ответственности [13]. Такой подход согласуется со ст. 2.1 КоАП РФ и с позицией Конституционного Суда о необходимости установления вины.

Практика нижестоящих судов также заслуживает рассмотрения. Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 4 июля 2024 г. №09АП-33398/24 по делу №А40-3242/2024 подтвердил состав по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ по факту выплаты заработной платы работнику-нерезиденту наличными. Суд сформулировал вывод: каждая отдельная выплата образует самостоятельный состав, а правонарушение считается оконченным в момент передачи наличных. Работодатель, выплачивавший зарплату наличными одному нерезиденту в течение полугода, рискует быть привлеченным по шести самостоятельным эпизодам. Совокупный штраф при этом составит от 20 до 40 процентов от каждой выплаты. Именно эта ситуация порождает проблему несоразмерности санкций, на которую обратил внимание Конституционный Суд в Постановлении №14-П [15].

Отдельного внимания заслуживает порядок снижения штрафа. Часть 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ допускает уплату 50 процентов суммы штрафа в течение 20 дней с момента вручения копии постановления, если правонарушение выявлено в ходе государственного контроля. Распространение данной нормы на валютные нарушения остается дискуссионным. ФНС в ряде постановлений 2023-2025 гг. информировала нарушителей о праве на льготную уплату, хотя отнесение валютного контроля к государственному надзору не является бесспорным. Высшие судебные инстанции на этот счет пока не высказывались.

Конституционный Суд РФ дважды толковал ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. Постановление от 9 июля 2021 г. №34-П [14] раскрыло конституционно-правовой смысл взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ и частей 4, 5 ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ. Суд указал: привлечение к ответственности допустимо лишь при наличии у резидента реальной возможности соблюсти требования закона; иное противоречило бы принципу соразмерности.

Постановление от 2 апреля 2024 г. №14-П [15] развило данную позицию. Конституционный Суд признал, что при применении ч. 5 ст. 4.4 КоАП РФ размер штрафа для должностных лиц не может превышать 30 000 рублей, даже при множестве эпизодов. ФНС подтвердила подход в письме от 26 июня 2024 г. №ШЮ-4-17/7242@ [16]. До принятия Постановления №14-П должностные лица, допустившие серию однотипных нарушений (скажем, ежемесячную выплату зарплаты нерезидентам наличными), штрафовались за каждый эпизод отдельно, а совокупный размер санкций оказывался несопоставим с тяжестью деяния.

Особый блок вопросов порождает санкционная оговорка. Примечание к ст. 15.25 КоАП РФ (п. 10) исключает ответственность по частям 1, 4, 4.1, 4.3, 5 и 5.2 для резидентов, нарушение которых обусловлено мерами ограничительного характера со стороны недружественных государств [10]. Обзор ВС РФ от 26 июня 2024 г. (п. 8, 10–13) обязывает суд проверять наличие санкционного фактора при рассмотрении каждого дела [13]. Однако освобождение не наступает автоматически. Резидент должен доказать причинную связь между конкретным ограничением и невозможностью исполнить конкретное требование закона. Нарушение, допущенное до введения ограничительных мер, под оговорку не подпадает.

Правоприменительный анализ позволяет выделить несколько проблемных направлений. Граница между административной и уголовной ответственно-

стью остается размытой. Статьи 193 и 193.1 УК РФ предусматривают ответственность за уклонение от репатриации и за переводы нерезидентам с использованием подложных документов [3, с. 310]. Критерий разграничения — крупный размер (свыше 100 000 000 рублей по ст. 193 УК РФ), но при стечении нескольких эпизодов на сумму ниже порога квалификация вызывает разногласия. И.В. Хаменушко и В.В. Кораблин обращают внимание на то, что колебания законодателя между ужесточением и либерализацией валютного режима создают нормативную неопределенность [9, с. 82].

Определение надлежащего субъекта ответственности осложнено с момента вступления в силу ч. 4 ст. 2.1 КоАП РФ (6 апреля 2022 г.). По общему правилу юридическое лицо не отвечает, если за то же деяние привлечено его должностное лицо. ФНС разъяснила: правило действует лишь при условии, что организация предприняла все зависящие от нее меры; в ином случае к ответственности привлекаются оба субъекта [17].

Исчисление двухлетнего срока давности (ст. 4.5 КоАП РФ) при длящихся валютных правонарушениях также порождает разночтения. Нарушение порядка представления отчетности, сохраняющееся несколько кварталов подряд, ставит перед судами вопрос о моменте окончания деяния. Единообразной позиции практика пока не выработала.

Штраф, исчисляемый в процентах от суммы операции, создает проблему соразмерности. Для должностных лиц вопрос частично снят Постановлением КС РФ №14-П (ограничение 30 000 рублей) [15], но для юридических лиц аналогичного механизма нет. Дело №А40-3242/2024 показывает: при квалификации каждой выплаты как отдельного правонарушения компания, допустившая десять однотипных нарушений, штрафуются за каждый эпизод в полном объеме. А.В. Агапова и В.В. Панасовская, исследуя валютный контроль таможенных органов, фиксируют те же затруднения при

квалификации массовых нарушений [1, с. 91].

Процессуальный аспект также значим. Постановление по делу о валютном правонарушении не выносится по истечении двух лет со дня его совершения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Протоколы составляются должностными лицами ФНС и ФТС (ст. 28.3 КоАП РФ). Дела по серьезным составам (части 1, 4, 4.1, 4.3, 5 и 5.2) рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1), менее тяжкие (части 2, 2.1, 6–6.5) — органами валютного контроля. Двухстадийная процедура по «судебным» составам нередко затягивает рассмотрение, и истечение давности становится основанием прекращения производства.

Информационная асимметрия составляет еще одну системную проблему: участники ВЭД, особенно малый и средний бизнес, не всегда осведомлены о тонкостях валютного регулирования. Статья 4.1.1 КоАП РФ допускает замену штрафа предупреждением для впервые совершенных правонарушений, однако на практике к валютным составам она применяется редко. В.В. Радченко указывает на необходимость оптимизации механизма привлечения к ответственности с учетом дифференциации санкций [5].

Состояние правового регулирования к марту 2026 г. определяется двумя разнонаправленными тенденциями. Контроль усиливается: введена ч. 6.3–2 ст. 15.25 КоАП РФ, продолжается мониторинг валютных операций ФНС, таможенными органами и банками. Одновременно санкционная оговорка п. 10 примечания к ст. 15.25, позиции Конституционного Суда о соразмерности наказания и разъяснения Верховного Суда свидетельствуют о стремлении правоприменителя к балансу.

Действующая редакция КоАП РФ от 23 марта 2026 г. [10] фиксирует очередной этап развития системы ответственности. Обзор ВС РФ от 26 июня 2024 г. [13] совместно с постановлениями КС РФ №34-П [14] и №14-П [15] формируют правовую основу единообразного применения ст. 15.25 КоАП РФ. Ряд вопросов

— разграничение административной и уголовной ответственности, соразмерность штрафов для юридических лиц, исчисление давности при длящихся правонарушениях — по-прежнему нуждается в законодательном уточнении.

Подводя итог, система административных санкций за нарушения валютного законодательства сохраняет многоуровневый характер и продолжает расширяться. Наиболее распространены в практике незаконные валютные операции (ч. 1), нарушения репатриационных обязанностей (ч. 4 и 5) и несоблюдение порядка отчетности (ч. 6–6.5). Обзор ВС РФ от 26 июня 2024 г. стал первым специализированным актом высшей судебной инстанции по данной категории дел.

Конституционный Суд в постановлениях №34-П (2021) и №14-П (2024) сформулировал принцип: ответственность за валютные правонарушения допустима лишь при наличии у резидента реальной возможности соблюсти закон, а наказание не должно быть чрезмерным. Расширение составов в 2026 г. (ч. 6.3–2 ст. 15.25 КоАП РФ) требует от законодателя параллельно уточнить критерии разграничения административной и уголовной ответственности, создать механизм ограничения совокупного штрафа для юридических лиц при множественных однотипных нарушениях и расширить практику замены штрафа предупреждением для субъектов малого и среднего бизнеса, впервые нарушивших закон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агапова А.В., Панасовская В.В. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации: анализ судебной практики // Вестник арбитражной практики. 2024. № 2. С. 87–95.
2. Анисина К.Т., Бадмаев Б.Г., Бит-Шабо И.В. и др. Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография. М.: Проспект, 2019. 320 с.
3. Артемов Н.М. Валютные ограничения. М.: Профобразование, 2001. 104 с.
4. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный). 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2024. 432 с.
5. Калинин Ю.П. Ответственность за нарушение валютного законодательства // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 6. С. 114–116.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 23.03.2026) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 13.03.2026).
7. Обзор судебной практики по отдельным вопросам применения статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2024) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2024. № 10. URL: <https://legalacts.ru/sud/obzor-sudebnoi-praktiki-po-otdelnym-voprosam-primeneniia-stati-1525-koдекса-rossiiskoi-federatsii-ob-administrativnykh-pravonarusheniakh/> (дата обращения: 13.03.2026).
8. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 28.12.2024) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ (дата обращения: 13.03.2026).
9. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 21.04.2025 №80-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2025. № 17. URL: <https://base.garant.ru/12125267/> (дата обращения: 13.03.2026).
10. Письмо ФНС России от 14.07.2023 №Д-5-17/39@ «О привлечении к административной ответственности за нарушения валютного законодательства». URL: <https://www.nalog.gov.ru/> (дата обращения: 13.03.2026).
11. Письмо ФНС России от 26.06.2024 №ШЮ-4-17/7242@ «О применении Постановления Конституционного Суда РФ от 02.04.2024 N 14-П при назначении наказания за нарушения валют-

- ного законодательства». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_478930/ (дата обращения: 13.03.2026).
12. По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 15.25 КоАП РФ, частей 4 и 5 статьи 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»: Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2021 №34-П // Собрание законодательства РФ. 2021. № 29. Ст. 5765. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390294/ (дата обращения: 13.03.2026).
 13. По делу о проверке конституционности части 1 статьи 15.25 КоАП РФ: Постановление Конституционного Суда РФ от 02.04.2024 №14-П // Собрание законодательства РФ. 2024. № 15. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_474281/ (дата обращения: 13.03.2026).
 14. Радченко В.В. Особенности административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования // Научные высказывания. 2023. № 21 (45). С. 55–57.
 15. Тихомирова А.В. Валютные операции // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2016. Т. 16. № 4. С. 59–65. DOI 10.14529/law160410.
 16. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в условиях санкций // Налоговед. 2022. № 4. С. 75–81.
 17. Хаменушко И.В., Кораблин В.В. Валютное законодательство в России и за рубежом: от монополии к регулированию – и обратно? // Законодательство. 2014. № 11. С. 74–88.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Agapova A.V., Panasovskaya V.V. Valyutnyj kontrol', osushchestvlyаемyj tamozhennymi organami Rossijskoj Federacii: analiz sudebnoj praktiki // Vestnik arbitrazhnoj praktiki. 2024. № 2. S. 87–95.
2. Anisina K.T., Badmaev B.G., Bit-SHabo I.V. i dr. Finansovoe pravo v usloviyah razvitiya cifrovoj ekonomiki: monografiya. M.: Prospekt, 2019. 320 s.
3. Artemov N.M. Valyutnye ogranicheniya. M.: Profobrazovanie, 2001. 104 s.
4. Borisov A.N. Kommentarij k Federal'nomu zakonu ot 10 dekabrya 2003 g. №173-FZ «O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole» (postatejnyj). 3-e izd., pererab. i dop. M.: YUsticinform, 2024. 432 s.
5. Kalinchenko YU.P. Otvetstvennost' za narushenie valyutnogo zakonodatel'stva // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2010. № 6. S. 114–116.
6. Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah ot 30.12.2001 №195-FZ (red. ot 23.03.2026) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2002. № 1 (ch. 1). St. 1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обрaшчениa: 13.03.2026).
7. Obzor sudebnoj praktiki po otdel'nyh voprosam primeneniya stat'i 15.25 Kodeksa Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah (utv. Prezidiumom Verhovnogo Suda RF 26.06.2024) // Byulleten' Verhovnogo Suda RF. 2024. № 10. URL: <https://legalacts.ru/sud/obzor-sudebnoi-praktiki-po-otdelnym-voprosam-primeneniia-stati-1525-kodeksa-rossiiskoi-federatsii-ob-administrativnykh-pravonarusheniiah/> (дата обрaшчениa: 13.03.2026).
8. O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole: Federal'nyj zakon ot 10.12.2003 №173-FZ (red. ot 28.12.2024) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2003. № 50. St. 4859. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ (дата обрaшчениa: 13.03.2026).
9. O vnesenii izmenenij v Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah: Federal'nyj zakon ot 21.04.2025 №80-FZ // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2025. № 17. URL: <https://base.garant.ru/12125267/> (дата обрaшчениa: 13.03.2026).
10. Pis'mo FNS Rossii ot 14.07.2023 №D-5-17/39@ «O privlechenii k administrativnoj otvetstvennosti za narusheniya valyutnogo zakonodatel'stva». URL: <https://www.nalog.gov.ru/> (дата обрaшчениa: 13.03.2026).
11. Pis'mo FNS Rossii ot 26.06.2024 №SHYU-4-17/7242@ «O primenenii Postanovleniya Konstitucionnogo Suda RF ot 02.04.2024 N 14-P pri naznachenii nakazaniya za narusheniya

- valyutnogo zakonodatel'stva». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_478930/ (data obrashcheniya: 13.03.2026).
12. Po delu o provere konstitucionnosti polozhenij chasti 1 stat'i 15.25 KoAP RF, chastej 4 i 5 stat'i 12 Federal'nogo zakona «O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole»: Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 09.07.2021 №34-P // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2021. № 29. St. 5765. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390294/ (data obrashcheniya: 13.03.2026).
 13. Po delu o provere konstitucionnosti chasti 1 stat'i 15.25 KoAP RF: Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 02.04.2024 №14-P // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2024. № 15. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_474281/ (data obrashcheniya: 13.03.2026).
 14. Radchenko V.V. Osobennosti administrativnoj otvetstvennosti za narushenie valyutnogo zakonodatel'stva RF i aktov organov valyutnogo regulirovaniya // Nauchnye vyskazyvaniya. 2023. № 21 (45). S. 55–57.
 15. Tihomirova A.V. Valyutnye operacii // Vestnik YUUrGU. Seriya «Pravo». 2016. T. 16. № 4. S. 59–65. DOI 10.14529/law160410.
 16. Hamenushko I.V. Valyutnoe regulirovanie v usloviyah sankcij // Nalogoved. 2022. № 4. S. 75–81.
 17. Hamenushko I.V., Korablin V.V. Valyutnoe zakonodatel'stvo v Rossii i za rubezhom: ot monopolii k regulirovaniyu – i obratno? // Zakonodatel'stvo. 2014. № 11. S. 74–88.

Поступила в редакцию: 28.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.